

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

S.M.Suvankulov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

RANGTASVIR DARSLARIDA NATYURMORT KOMPOZITSIYALARINI

TUZISH VA TASVIRLASHGA QO'YILADIGAN TALABLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN